

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041085>

УДК 338.1

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В.А. Пономарева, А.А. Белимова,
студентки 1 курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»

Е.С. Нестеренко,
научный руководитель,
ассистент кафедры экономической теории,
КФУ им. В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Аннотация: В период пандемии вопрос поддержки предпринимательства является наиболее актуальным как за границей, так и в России. В статье авторами проведен анализ зарубежных и российских методов поддержки среднего и малого предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Отмечено, что в большинстве стран поддержка предпринимательства осуществлялась через государственные гарантии по кредитам. Предложен ряд мероприятий, направленных поддержку и развития МСП в Российской Федерации.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, малое и среднее предпринимательство, поддержка малого и среднего предпринимательства, государственная поддержка предпринимательства, стимулирование малого бизнеса

RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE IN SUPPORTING SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES DURING THE PANDEMIC

V.A. Ponomareva, A.A. Belimova,
1st year students, direction "State and Municipal Administration"

E.S. Nesterenko,
Scientific Director,
Assistant of the Department of Economic Theory,
KFU named after V.I. Vernadsky,
Simferopol

Annotation: During the pandemic, the issue of supporting entrepreneurship is most relevant both abroad and in Russia. In the article, the

authors analyze foreign and Russian methods of supporting medium and small businesses in the context of the coronavirus pandemic. It is noted that in most countries, business support was provided through state guarantees on loans. A number of measures aimed at supporting and developing SMEs in the Russian Federation are proposed.

Keywords: entrepreneurship, small business, small and medium-sized businesses, support for small and medium-sized businesses, state support for entrepreneurship, promotion of small businesses

Развитие предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы являются условиями для эффективного функционирования экономики государства. Малое и среднее предпринимательство вносит значительный вклад в обеспечение занятости населения, предоставляя рабочие места гражданам Российской Федерации. Поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства является на данный момент одной из главных задач государства, которой в последнее время уделяется большое внимание.

Целью данной работы является проведение анализа зарубежных и российских методов поддержки среднего и малого предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.

Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства достаточно актуальны, особенно в период пандемии, так как происходит снижение деловой активности, закрываются фирмы, происходит снижение инвестиционного спроса и увеличение безработицы. Далее мы проведем анализ мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в выборке зарубежных стран в условиях первой волны пандемии COVID-19 (табл. 1).

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что поддержка предпринимательства осуществлялась через государственные гарантии по кредитам. Подчеркнем, что государственные гарантии выданных кредитов в данных странах значительно отличаются (от 50 % в Австралии до 90 % в Германии). Кредитование происходит через государственные банки развития (в Германии – Kreditanstalt für Wiederaufbau, в Великобритании – British Business Bank), либо через государственную финансовую компанию развития.

Таблица 1 – Меры государственной поддержки МСП в выборке зарубежных стран в условиях первой волны пандемии COVID-19

Финансирование	Целевая аудитория	Наименование меры поддержки
Австралия Совокупная стоимость мер поддержки – 99,9 млрд. долл. США (7,3 % ВВП)	Некоммерческим и малым предприятиям с оборотом менее 30 млн. долл. США	Единовременные гранты 12 тыс. долл. США и гранты на 60 тыс. долл. США для покрытия операционных расходов (не подлежат налогообложению); субсидии в размере всех налогов, выплаченных за своих работников; государственные гарантии в части новых кредитов, используемых для финансирования рабочей силы, но не более 50 %
Великобритания Выделено 2 млрд. фунтов стерлингов (0,1 % ВВП)	Фирмам, в которых число работников не более 250 чел.	Возмещение расходов МСП по оплате первых 14 дней оплачиваемого отпуска работников по нетрудоспособности
Финансирование в рамках программы Small Business Rate Relief	Организациям с одним помещением и налоговой стоимостью ниже 15 тыс. фунтов стерлингов	Единовременные гранты в объеме 10 тыс. фунтов стерлингов для малых предприятий
330 млрд. фунтов стерлингов (14,6 % ВВП)	Компаниям с годовым оборотом не более 45 млн. фунтов стерлингов	Государственные гарантии по кредитам в размере не более 5 млн. фунтов стерлингов (покрытие до 80 % суммы каждого выданного кредита)
Германия 600 млрд. евро (14,8 % ВВП)	МСП	Государственные гарантии по кредитам (покрытие 80–90 % суммы каждого выданного кредита)
50 млрд. евро (1,2 % ВВП)	Самозанятым компаниям, с числом работников не более 5 чел. - 10 чел.	Единовременный трехмесячный грант для покрытия операционных расходов - в размере 9 тыс. евро - в размере 15 тыс. евро
Италия 425 млрд. евро или 461,4 млрд. долл. США (23,2 % ВВП)	МСП 5 млн. работников (в том числе самозанятым)	Государственные гарантии по кредитам до 5 млн. евро; мораторий на выплаты по погашению кредитов (в том числе ипотечных) Ежемесячная субсидия в размере 600 евро

Составлено авторами по материалам источника [1].

В большинстве стран применяется мера финансирования занятости.

К примеру, в Австралии организация занятости происходит через финансирование до 50 % издержек компаний-новичков на протяжении 9 месяцев. В рамках проекта JobKeeper Payment компании, которые сильно пострадали от пандемии, смогут получить государственную помощь для продления оплаты труда работников. Раз в две недели происходили выплаты в размере 913 долларов США для всех сотрудников с 30 марта до 27 сентября 2020 г. В данном проекте могли принимать участие следующие компании и благотворительные организации:

- компании, потерявшие как минимум 30 % своих доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оборотом менее 640 млн долларов США;
- компании, потерявшие как минимум 50 % своих доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с оборотом в 640 млн долларов США и более;
- благотворительные организации со снижением оборота как минимум на 15 %.

В Китае с 1 марта 2020 г. малые предприятия в провинции Хубэй были освобождены от НДС, если их налоговая ставка была установлена на уровне 3 %, в других провинциях ставку снизили до 1 %.

В Бразилии продлили время возврата кредитов для малого и среднего предпринимательства на 60 дней. Помимо этого, правительство предоставило особые программы кредитования для предпринимательства агропромышленного сектора.

В Швеции было организовано особое финансирование через государственную финансовую компанию развития для предоставления кредитов среднему и малому предпринимательству. Были предложены государственные гарантии для новых кредитов, которые компенсируют до 70 % суммы кредита и выдаются предприятиям, находящимся в устойчивом положении до пандемии. Также с 1 марта 2020 г. были уменьшены социальные взносы (кроме пенсионного). Весной был запущен проект Företagsakuten, который создан благодаря сотрудничеству между государственными партиями и призван упростить кредитование малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. Власти выделили 3,5 млрд крон для поддержки предприятий в 2020 г. Для преодоления кризиса бизнеса, связанного с инновациями, власти Швеции выделили 400 млн. крон для Almi Invest.

Следует отметить, что огромное количество представителей бизнеса Швеции пострадали от пандемии коронавируса в области искусства, культуры и туризма. В этой сфере была введена помощь по принципу товарооборота. Данный метод вступил в силу 9 ноября 2020 года. Для того, чтобы можно было воспользоваться такой поддержкой со стороны государства в марте-апреле 2020 г., надо было, чтобы чистый оборот бизнесмена составлял менее 70 % от чистого оборота за отчетный период, в мае – менее 60 %, в июне и июле менее 50 %. Помощь может составлять до 75 %, это зависит от потери оборотных средств [1]. Следовательно, помощь оказывается при условии понижения предпринимательской активности.

В Новой Зеландии введено продление времени платы налогов. С распространением пандемии коронавируса представителям бизнеса было предложено возмещение убытков за счет их налоговых отчислений в предыдущий период. Предприятия имеют право потребовать возврат части налоговых отчислений за прошлый год для увеличения имеющейся ликвидности [2].

С масштабным распространением коронавируса в мире, в России появилась необходимость в поправке правовых основ управления как на федеральном, так и на региональном уровнях, понадобилось создание и принятие специальных мер по преодолению кризиса.

Основным законодательным актом в Российской Федерации на федеральном уровне является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Закон регулирует отношения, возникающие между юридическими, физическими лицами, органами государственной власти РФ, государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, определяет принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой помощи. Также, следует отметить Стратегию развития

Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на промежуток до 2020 г [4]. Меры по поддержке МСП обозначены в подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рамках программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» [5]. Позже методы поддержки МСП были закреплены в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [6]. Следовательно, можно сказать о формировании определенных мероприятий в поддержке данной сферы.

Больше всего за этот период пострадали компании, осуществляющие свою работу в сферах пассажирских перевозок (прежде всего, авиационные, железнодорожные), розничной торговли непродовольственными товарами, в сфере культурно-досуговой деятельности (театры, кинотеатры, музеи, фитнес-центры и др.), общественного питания (рестораны, кафе и т.п.).

В Российской Федерации были следующие льготы для предпринимателей [7]:

- отсрочка на более дальний срок всех платежей, кроме НДС;
- выделение субсидий;
- выдача кредитов под нулевую ставку и под 2 % годовых с возможностью в случае сохранения 90 % списочного состава сотрудников;
- списания всего кредита, в случае сохранения 80 % сотрудников;
- отсрочка периода оплаты аренды государственной собственности на более поздние сроки.
- были сокращены отчисления в социальные фонды с 30 % до 15 %.

В общем на борьбу с коронавирусом в 2020 году было направлено 4,6 трлн рублей (4,5 % ВВП страны), из которых 1 трлн рублей – на прямую помощь пострадавших отраслей и 838 млрд трлн рублей – на прямую помощь граждан [7].

Решения, принятые Правительством РФ в первую волну, были направлены на прямую поддержку предпринимателей и предполагали создание большого количества нормативных документов на уровне регионов. Главной задачей общественных организаций стала трансляция на уровень руководства регионов и страны в общем данных о случившихся изменениях.

В рамках первого пакета федеральных актов было оказана поддержка сильно пострадавшим от пандемии МСП: фирмам гостиничного и туристического бизнеса, сферы торговли, общественного питания, бытовых услуг и т.д.

В рамках второго пакета Правительством РФ было утверждено постановление о безвозмездной поддержке МСП на выплату зарплаты работников (в размере одного МРОТ на каждого сотрудника) тех компаний,

сумевших сберечь рабочие места на 90 %. Также проводились банковские каникулы для физических лиц в случае падения доходов более чем на 30 %.

Самыми востребованными мерами поддержки по мнению экспертов Агентство стратегических инициатив стали:

- увеличение количества фирм, которым позволяется работать в период пандемии при соблюдении определенных требований, связанных с COVID-19.

- возникновение активного центра для оценки состояния предпринимательства;

- создание фонда из запасов пенсионного фонда и сбережений регионального бюджета, работа которого направлена на выплату пособий по безработице [7].

Реабилитация деятельности рынка труда должна основываться на прогнозировании экономической ситуации в отраслях, обеспечивающих рост занятости, и которые в период пандемии оказались в кризисной ситуации [8].

В условиях кредитования бизнеса, целесообразно введение запрета финансовым учреждениям ухудшать кредитную историю МСП в период кризиса. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства призваны помочь справиться с последствиями пандемии, при этом их реализация в значительной мере зависит от эффективности работы региональных организаций помощи предпринимательству. Регионам необходимо разработать такой механизм, который разграничит риски между государством, институтом кредитования и малым бизнесом [9].

Следует отметить, что представителям бизнеса необходимо уметь оценивать свои финансовые риски, и это обязательно будет содействовать развитию их деятельности. Больше всего нужно уделять внимания венчурному финансированию, потому что именно оно особенно подходит для инновационного предпринимательства, так как развитие этого сегмента способствует переходу к информационному обществу [9].

Развитие малого бизнеса происходит через продуктивное использование государственной собственности, как на региональном, так и на муниципальном уровне. На данный момент необходимо создать механизм предоставления малому и среднему бизнесу рассрочки платежей при продаже им недвижимой собственности [10].

В условиях кризисной ситуации экономика не может существовать без информационного обеспечения. Поэтому полезная информация нужна для развития любого дела, в том числе и бизнеса. Далее мы выделили ряд мероприятий, направленных на поддержку и развития МСП в Российской Федерации:

- необходимо через СМИ обеспечить информационную поддержку представителям МСП;

- необходимо создать СМИ, которые будут предоставлять информацию о предпринимательстве;
- следует предоставлять аналитическую информацию не только начинающим предпринимателям, но и бизнесменам со стажем о современной правовой среде функционирования предпринимательства;
- необходимо обеспечить консультацией начинающих предпринимателей по вопросам выбора наиболее перспективных направлений развития бизнеса, о возможных поставщиках ресурсов и рынках сбыта товаров, о наличии необходимых кадров;
- следует предоставить открывающим впервые малое предприятие пакет документов и программное обеспечение с целью хозяйственного учета [11].

Таким образом, мы считаем, что государству необходимо устанавливать продуктивные взаимоотношения с негосударственными фондами, агентствами, общественными организациями и др. с целью создания взаимных механизмов стимулирования МСП и разделения рисков. На наш взгляд, необходимо создать определенную организацию поддержки предпринимательства, которая будет ответственная за соответствующее исполнение программ, которые были приняты на всех уровнях власти, она станет гарантом по инвестиционным кредитам и будет принимать участие в развитии инфраструктуры стимулирования малого бизнеса. Следует отметить, что регион также должен обладать собственной инфраструктурой для поддержки малого предпринимательства, так как в него входят компоненты: инвестиционные фонды, лизинговые компании, технопарки [12].

Список литературы

- [1] Сергиенко Н.С. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса: опыт развитых стран. / Н.С. Сергиенко. // Экономика и предпринимательство. – 2020. № 5. (118). 752-755 с.
- [2] COVID-19 updates. // Beehive.govt.nz. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.beehive.govt.nz/feature/covid19-updates>. (дата обращения: 29.04.2021).
- [3] Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. (дата обращения: 27.04.2021).

[4] Приказ Минэкономразвития России от 19.02.2015 № 74 (ред. от 31.01.2020) «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137798. (дата обращения: 27.04.2021).

[5] Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика». // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d19/gosudarstvennaya_programma_ekonomicheskoe_razvitiye_i_innovacionnaya_ekonomika/. (дата обращения: 27.04.2021).

[6] Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/. (дата обращения: 27.04.2021).

[7] Эксперты АСИ оценили меры поддержки бизнеса в регионах во время пандемии. // Агентство стратегических инициатив. [Электронный ресурс]. – URL: <https://asi.ru/news/122219/>. (дата обращения: 29.04.2021).

[8] Государственные программы Российской Федерации // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.economy.gov.ru/>. (дата обращения: 27.04.2021).

[9] Малофеев С.Н. Современные технологии формирования финансовых ресурсов малого бизнеса. / С.Н. Малофеев. // Экономика и предпринимательство. – 2020. № 5 (118). 695-699 с.

[10] Поддержка бизнеса в условиях пандемии: предложения бизнес-сообщества. // ГАРАНТ.РУ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garant.ru/news/1345144/>. (дата обращения: 29.04.2021).

[11] Заболоцкая В.В. Динамика развития малого и среднего предпринимательства в России. / В.В. Заболоцкая, О.В. Богданцова. // Экономика: теория и практика. – 2019. № 3 (55). 78-86 с.

[12] Земцов С.П., Царева Ю.В. Тенденции развития сектора малых и средних предприятий в условиях пандемии и кризиса // Экономическое развитие России. [Электронный ресурс]. –URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-sektora-malyh-i-srednih-predpriyatiy-v-usloviyah-pandemii-i-krizisa>. (дата обращения: 28.04.2021).

[13] Муסיнова Н.Н., Сираждинов Р.Ж. Особенности реализации политики государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. / Н.Н. Муסיнова, Р.Ж. Сираждинов. // Вестник университета. – 2019. № 9. 20-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sergienko N.S. State support for small and medium-sized businesses in the context of the coronavirus pandemic: the experience of developed countries. / N.S. Sergienko. // *Economy and Entrepreneurship*. – 2020. No. 5. (118). 752-755 p.

[2] COVID-19 updates. // [Beehive.govt.nz](https://www.beehive.govt.nz). [Electronic resource]. – URL: <https://www.beehive.govt.nz/feature/covid19-updates>. (date of access: 29.04.2021).

[3] Federal Law of 24.07.2007 No. 209-FZ "On the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation." // SPS "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. (date of access: 27.04.2021).

[4] Order of the Ministry of Economic Development of Russia dated February 19, 2015 No. 74 (as revised on January 31, 2020) "On approval of the main provisions of the Development Strategy of the National Guarantee System for Supporting Small and Medium-Sized Businesses for the Period until 2020". // SPS "ConsultantPlus". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137798. (date of access: 27.04.2021).

[5] State program "Economic development and innovative economy". // Official site of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d19/gosudarstvennaya_programma_ekonomicheskoe_razvitiye_i_innovacionnaya_ekonomika/. (date of access: 27.04.2021).

[6] National project "Small and Medium Business and Support for Individual Entrepreneurial Initiatives". // Official site of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/. (date of access: 27.04.2021).

[7] ASI experts assessed the measures to support business in the regions during the pandemic. // Agency for Strategic Initiatives. [Electronic resource]. – URL: <https://asi.ru/news/122219/>. (date of access: 29.04.2021).

[8] State programs of the Russian Federation // Official site of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: <https://www.economy.gov.ru/>. (date of access: 27.04.2021).

[9] Malofeev S.N. Modern technologies for the formation of financial resources of small business. / S.N. Malofeev. // Economy and Entrepreneurship. – 2020. No. 5 (118). 695-699 p.

[10] Business support in a pandemic: proposals from the business community. // GARANT.RU. [Electronic resource]. – URL: <http://www.garant.ru/news/1345144/>. (date of access: 29.04.2021).

[11] Zabolotskaya V.V. Dynamics of development of small and medium-sized businesses in Russia. / V.V. Zabolotskaya, O.V. Bogdantsov. // Economics: theory and practice. – 2019. No. 3 (55). 78-86 p.

[12] Zemtsov SP, Tsareva Yu.V. Trends in the development of the sector of small and medium-sized enterprises in the context of a pandemic and crisis // Economic Development of Russia. [Electronic resource]. –URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-sektora-malyh-i-srednih-predpriyatij-v-usloviyah-pandemii-i-krizisa>. (date of access: 28.04.2021).

[13] Musinova N.N., Sirazhdinov R.Zh. Features of the implementation of the policy of state support for small and medium-sized businesses in the Russian Federation. / N.N. Musinova, R. Zh. Sirazhdinov. // University Bulletin. – 2019. No. 9. 20-25 p.

© В.А. Пономарева, А.А. Белимова, 2021

Поступила в редакцию 11.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Пономарева В.А., Белимова А.А. Российский и зарубежный опыт поддержки малого и среднего предпринимательства в период пандемии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 186-195. URL: <https://ip-journal.ru>